

प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

अनुपमा शर्मा¹ एवं सन्तोष कुमार शर्मा²

- 1- शोधार्थी, शिक्षा विभाग, मदनरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की, उत्तराखण्ड।
- 2- शोध निर्देशक, शिक्षा विभाग, मदनरहुड विश्वविद्यालय, रूड़की, उत्तराखण्ड।

Received : 07/05/2023

1st BPR : 16/05/2023

2nd BPR : 28/05/2023

Accepted : 09/06/2023

Abstract

भारतीय संस्कृति एवं परम्परा में जहाँ एक ओर जनमानस में अपने शाश्वत मानवीय मूल्यों से विचलित न होने का गुण है वहीं इस बदलते हुए समाज में ढालने व सामन्जस्य बनाए रखने का गुण भी सन्निहित है। वर्तमान एवं भविष्य के अनुसार यह आवश्यकता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से पनपने वाले कुप्रभावों को रोकने के लिए एवं देश को विकसित देशों की श्रेणी में जोड़ने के लिए जनसंख्या शिक्षा देश के सभी नागरिकों को दी जानी चाहिए। मनुष्य जीवन की सभी परिस्थितियों तथा समस्याओं से सम्बन्धित सभी पहलू किसी न किसी रूप में जनसंख्या शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं। समाज की विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं एवं व्यक्तियों आदि के प्रति अपने विचारों या मनो भावों को प्रकट करता है जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकते हैं। शोधविधि सर्वेक्षण विधि को शोधार्थी ने अपने अध्ययन हेतु चयनित किया। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के स्थित प्राथमिक विद्यालयों के महिला एवं पुरुष भावी शिक्षकों को चयनित किया गया है। शोध अध्ययन में प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल 200 भावी शिक्षकों को चयनित किया गया है। आंकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण हेतु स्वनिर्मित मापनी का प्रयोग किया गया है। प्रदत्तों का विश्लेषण करने हेतु वर्णनात्मक सांख्यिकीय प्रविधियों जैसे—मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण आदि का प्रयोग किया है। लिंग (महिला एवं पुरुष) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। जबकि शिक्षकों का उनके परिवेश (शहरी एवं ग्रामीण) के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया।

Keywords: जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति।

प्रस्तावना

जनसंख्या शिक्षा एक नवीन धारणा है। कुछ वर्ष पूर्व जनसंख्या शिक्षा का तात्पर्य यौन शिक्षा, पारिवारिक जीवन की शिक्षा आदि से ही लगाया जाता था किन्तु ये जनसंख्या शिक्षा की संकुचित धारणाएँ हैं। यौन शिक्षा से हमारा अभिप्राय यौन-सुख, यौन रोगों की रोकथाम एवं परिवार नियोजन से होता है। इसी प्रकार पारिवारिक जीवन की शिक्षा का अभिप्राय पारिवारिक जीवन को स्वस्थ, सुखी एवं उन्नत बनाना होता है। किन्तु जनसंख्या शिक्षा का तात्पर्य यौन-शिक्षा या पारिवारिक जीवन की शिक्षा से ही नहीं है बल्कि जनसंख्या जाग्रति से भी है। हम देखते हैं कि किस प्रकार भारत सदृश विकासशील देशों में 42 से 45 प्रतिशत व्यक्ति 15 वर्ष से कम आयु में विवाहित जीवन में प्रवेश कर माता-पिता बन जाते हैं। इस वर्ग के लोगों को बच्चों की बढ़ी के बच्चों को छोटा परिवार रखने के लिए प्रेरित किया जाता है और उनमें यह ज्ञान उत्पन्न कराया जाता है कि बच्चे भगवान की देन नहीं है और वे संयोग से पैदा नहीं होते हैं वरन् उनकी उत्पत्ति को नियन्त्रित एवं नियमित किया जा सकता है। संक्षेप में जनसंख्या शिक्षा का तात्पर्य उस कार्यक्रम से है जो विद्यार्थियों व युवा पीढ़ी को जनसंख्या की वृद्धि का व्यक्ति, परिवार, समुदाय, राष्ट्र एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत कराते हुए जनसंख्या जाग्रति और उसके प्रति दृष्टिकोण का विकास करता है।

जनसंख्या शिक्षा

जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जो जनसंख्या अथवा मानव शक्ति या संसाधन से सम्बन्धित है। जनसंख्या शिक्षा में जनसंख्या के आकार, जनसंख्या वृद्धि अथवा ह्रास, जनसंख्या संरचना, जनसंख्या में लैंगिक अनुपात, विवाह की आयु आदि विषयों का ज्ञान कराया जाता है। जनसंख्या शिक्षा से मात्र आँकड़ों का ही पता नहीं चलता, बल्कि जनसंख्या वृद्धि या ह्रास के कारणों तथा उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है।

जनसंख्या शिक्षा के सन्दर्भ में शिक्षकों के दृष्टिकोण को जानने विषयक वर्तमान शोध विषय दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। प्रथम तो यह कि जनसंख्या शिक्षा पाठ्यक्रम की सफलता स्वयं शिक्षकों के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है क्योंकि जनाधिक्य

जैसी ज्वलन्त समस्या के प्रति शिक्षकों की सकारात्मक सोच ही बालक/बालिकाओं में सकारात्मक सोच का आविर्भाव कर सकेगी। अर्थात् शिक्षकों के सकारात्मक सोच की स्थिति विद्यालय और अन्ततः समाज में ऐसे परिवेश का निर्माण कर सकेगा जहाँ प्रत्येक ओर से जनाधिक्य की समस्या के समाधान की प्रतिध्वनि गूँज उठेगी तथा अन्ततः लोगों के सन्ततिजनन व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन दृष्टिगोचर हो सकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष जो प्रस्तुत शोध को औचित्यपूर्ण बनाता है वह यह है कि शोध के निष्कर्षों से समाज की ज्वलन्त समस्याओं के प्रति शिक्षक समुदाय की जागरूकता का ज्ञान हो सकेगा। अन्यथा निष्कर्षों की स्थिति में शोध के परिणाम स्वयं शिक्षकों के दृष्टिकोण में अपेक्षित परिवर्तन लाने की आवश्यकता प्रतिपादित करेंगे जो जनसंख्या वृद्धि की समस्या के समाधान तथा विद्यालयीय पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम के समायोजन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य होगा।

अभिवृत्ति

विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति तथा एक विशिष्ट परिस्थिति में विभिन्न व्यक्तियों का व्यवहार उनकी अभिवृत्ति का प्रतिबिम्ब होता है। मैकाईवर का मानना है कि उसी समय से अभिवृत्तियों का अध्ययन एक प्रमुख विषय बन गया है। फलतः अभिवृत्तियों पर उपलब्ध साहित्य बहुत विशद है। सम्भवतः वह समाज मनोविज्ञान के किसी भी अनय विषय पर उपलब्ध साहित्य से अधिक है। वस्तुतः किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति उसके व्यवहार का नियामक तत्व है। यही कारण है कि विभिन्न समाज मनोविज्ञानी अभिवृत्ति की परिभाषा पर एकमत नहीं है।

ऑलपोर्ट के अनुसार, 'यह व्यवहार करने की तत्परता की मानसिक तथा तान्त्रिक स्थिति है जो अनुभवों के द्वारा व्यवहार पर पड़ने वाले निर्देशात्मक तथा प्रकार्यात्मक प्रभाव के फलस्वरूप निर्मित होती है।'

शोध की आवश्यकता

आदि काल से शिक्षा का उद्देश्य मुख्यतः मानव में सामाजिक गुणों का विकास करना है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाने में सहायक होती है तथा चिन्तन शक्ति प्रदान करती है जिससे चिन्तन, मनन कर अपने स्वास्थ्य, समाज एवं देश के हित के लिए समझ सकता है। शिक्षा के माध्यम से बालक का आत्मोत्थान एवं भावी पीढ़ी का कल्याण होगा।

भारतीय संस्कृति एवं परम्परा में जहाँ एक ओर जनमानस में अपने शाश्वत मानवीय मूल्यों से विचलित न होने का गुण है वहीं इस बदलते हुए समाज में ढालने व सामन्जस्य बनाए रखने का गुण भी सन्निहित है। वर्तमान एवं भविष्य के अनुसार यह आवश्यकता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से पनपने वाले कुप्रभावों को रोकने के लिए एवं देश को विकसित देशों की श्रेणी में जोड़ने के लिए जनसंख्या शिक्षा देश के सभी नागरिकों को दी जानी चाहिए।

शोध समस्या कथन—

समस्या एक प्रश्नवाचक कथन होती है जिसका उत्तर निश्चित होता है, परन्तु शोध समस्या का चयन करने के लिए शोधार्थी को शोध साहित्य जो विषय से सम्बन्धित होते हैं उनका अवलोकन किया जाता है।

शोध में प्रयुक्त प्रत्ययों का परिभाषीकरण

प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षक – डी0एल0एड0पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी

जनसंख्या शिक्षा – जनसंख्या शिक्षा की एक मानक परिभाषा देना सम्भव नहीं है। इसका स्वरूप, विषय क्षेत्र व्यापक है कि मनुष्य जीवन की सभी परिस्थितियों तथा समस्याओं से सम्बन्धित सभी पहलू किसी न किसी रूप में जनसंख्या शिक्षा के अन्तर्गत आते हैं।

अभिवृत्ति – अभिवृत्ति व्यक्ति के मन की एक विशिष्ट दशा है जिसके द्वारा वह समाज की विभिन्न परिस्थितियों, वस्तुओं एवं व्यक्तियों आदि के प्रति अपने विचारों या मनोभावों को प्रकट करता है जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकते हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य

उद्देश्य एक ऐसा बिन्दु होता है जो एक निर्देशक क्रिया के रूप में कार्य करता है तथा शोध कार्य हेतु मार्ग दर्शन करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- 1- लिंग (महिला एवं पुरुष) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।
- 2- प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का उनकी परिवेश (शहरी एवं ग्रामीण) के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

प्रस्तुत शोध अध्ययन की परिकल्पनायें –

परिकल्पना एक ऐसा बिन्दु होता है जो एक शोध कार्य में भावी परिणामों को आधार प्रदान करता है। प्रस्तुत शोध अध्ययन की निम्नलिखित परिकल्पनायें हैं—

- 1- लिंग (महिला एवं पुरुष) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

- 2- प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का उनके परिवेश (शहरी एवं ग्रामीण) के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का परिसीमन

- 1- प्रस्तुत शोध अध्ययन शामली एवं मुजफ्फरनगर जनपद में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों तक सीमित किया गया है।
- 2- प्रस्तुत शोध अध्ययन शामली एवं मुजफ्फरनगर जनपद में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों तक सीमित किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन की शोधविधि

सभी शोध विधियों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करने के पश्चात् यह पाया गया कि सामान्य: सर्वे विधि का प्रयोग ही अधिकांश अनुसन्धानों में किया जाता है। इसी कारण सबसे उपयुक्त शोधविधि सर्वेक्षण विधि को शोधार्थी ने अपने अध्ययन हेतु चयनित किया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन की जनसंख्या

इकाइयों के समूचे समूह को जिसके लिए चर का मान निकालना अभीष्ट है, जनसंख्या कहते हैं। जैसे चावल के उदाहरण में बटलोई का चावल जनसंख्या है तो वही रक्त-परीक्षण में उदाहरण में शरीर का सम्पूर्ण रक्त जनसंख्या है। जनसंख्या का अर्थ अध्ययन की इकाइयों के समूह के रूप में लिया गया है। अध्ययन की इकाइयाँ मनुष्य, पशु, कोई वस्तु, कोई परीक्षण या कोई प्रयोग कुछ भी हो सकता है। जनसंख्या को भली-भाँति परिभाषित करना अनिवार्य है और इसी परिभाषा पर उसकी अवयवी इकाइयों की परिभाषा आश्रित होगी। प्रस्तुत शोध अध्ययन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक विद्यालयों के स्थित प्राथमिक विद्यालयों के महिला एवं पुरुष भावी शिक्षकों को चयनित किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन का न्यादर्श

न्यादर्श का चयन यादृच्छिक विधि के अन्तर्गत आंकड़ा संग्रह की तिथि को संस्थाओं में शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धता आधार पर किया गया है। जिससे कि न्यादर्श सम्पूर्ण जनसंख्या का सही प्रतिनिधित्व करता रहे। यह चयनित करना कठिन है कि विभिन्न प्रकार के स्तरों के सभी विद्यार्थियों में समानता होगी। इसी कारण से स्तरीकृत न्यादर्श विधि का प्रयोग किया गया है जिससे कि संग्रहित आँकड़ों से सही परिणाम ज्ञात किया जा सके। प्रस्तुत शोध अध्ययन में कुल 200 भावी शिक्षकों को चयनित किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन के उपकरण

प्रस्तुत शोध अध्ययन में आंकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण हेतु स्वनिर्मित मापनी जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का प्रयोग किया गया है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ

शोधार्थी ने अपने शोध अध्ययन में प्रदत्तों का विश्लेषण करने हेतु सांख्यिकीय प्रविधियों जैसे- मध्यमान, मानक विचलन एवं टी-परीक्षण आदि का प्रयोग किया है।

आंकड़ों का विश्लेषण

वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध विधि द्वारा जो आंकड़े प्राप्त होते हैं, उनका विश्लेषण एवं विवेचन करना शोध कार्य की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। विश्लेषण के आधार पर ही शोध सम्बन्धी सही निष्कर्ष तथा उपलब्धि का निरूपण किया गया है।

उद्देश्य- 1

लिंग (महिला एवं पुरुष) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन।

परिकल्पना- 1

लिंग (महिला एवं पुरुष) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या- 1.1

लिंग (महिला एवं पुरुष) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के
भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

वर्ग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	सार्थकता-स्तर
पुरुष शिक्षक	100	42.27	2.64	1.47	असार्थक
महिला शिक्षक	100	41.75	2.36		

टी-मूल्य 1.47 < तालिका मूल्य 1.96, 0.05 सार्थकता स्तर

तालिका संख्या 1.1 के अर्न्तगत लिंग (महिला एवं पुरुष) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की अभिवृत्ति के मध्यमान में सार्थक अन्तर ज्ञात करने के लिए तुलना की गयी हैं। प्रस्तुत तालिका में सांख्यिकीय गणना द्वारा प्राप्त स्वतन्त्रता के अंश 198 पर 'टी' परीक्षण का मूल्य 1.47 सार्थकता के स्तर पर असार्थक है जबकि 0.05 सार्थकता के स्तर पर तालिका का मान 1.96 है। उपरोक्त तालिका में उच्च मध्यमान 42.27 जो पुरुष शिक्षकों का है तथा निम्न मध्यमान 41.75 जोकि महिला शिक्षकों का है। सांख्यिकीय गणना से प्राप्त 'टी' का मान तालिका के मान से तुलनात्मक रूप में कम है। इस प्रकार इस परीक्षण परिणाम में शिक्षकों की अभिवृत्ति में लिंग (महिला एवं पुरुष) के आधार पर कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

अतः प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर पूर्व में निर्मित शून्य परिकल्पना (H_01) 'लिंग (महिला एवं पुरुष) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।' स्वीकृत की जाती है।

उद्देश्य- 2

प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का उनकी परिवेश (शहरी एवं ग्रामीण) के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन।

परिकल्पना-2

प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का उनकी परिवेश (शहरी एवं ग्रामीण) के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

तालिका संख्या- 1.2

प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का उनकी परिवेश (शहरी एवं ग्रामीण) के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

वर्ग	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान	सार्थकता स्तर
शहरी शिक्षक	100	42.03	2.96	2.84**	सार्थक
ग्रामीण शिक्षक	100	40.96	2.33		

" टी-मूल्य 2.84 > तालिका मूल्य 2.58, 0.01 सार्थकता स्तर

तालिका संख्या 1.2 के अर्न्तगत प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का उनके परिवेश (शहरी एवं ग्रामीण) के आधार पर जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति के मध्यमान में सार्थक अन्तर ज्ञात करने के लिए तुलना की गयी हैं इस तालिका में सांख्यिकीय गणना द्वारा प्राप्त स्वतन्त्रता के अंश 198 पर 'टी' परीक्षण का मूल्य 2.84 सार्थकता के स्तर पर सार्थक है 0.01 सार्थकता के स्तर पर तालिका का मान 2.58 है। उपरोक्त तालिका में उच्च मध्यमान 42.03 जो पुरुष शिक्षकों का है तथा निम्न मध्यमान 40.96 जोकि महिला शिक्षकों का है। सांख्यिकीय गणना से प्राप्त 'टी' का मान तालिका के मान से तुलनात्मक रूप में अधिक है। इस प्रकार इस परीक्षण परिणाम में प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का उनके परिवेश (शहरी एवं ग्रामीण) के आधार जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर पाया गया।

अतः प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर पूर्व में निर्मित शून्य परिकल्पना (H_02) 'प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का उनके परिवेश (शहरी एवं ग्रामीण) के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।' अस्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष-

परिणामों के विश्लेषण के पश्चात यह कहा जा सकता है कि लिंग (महिला एवं पुरुष) के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों की जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् सांख्यिकीय गणना के उपरान्त जनसंख्या शिक्षा के सम्बन्ध में महिला एवं पुरुष भावी शिक्षकों के दृष्टिकोण में समानता पायी गयी। प्राथमिक विद्यालयों के भावी शिक्षकों का उनकी परिवेश (शहरी एवं ग्रामीण) के सन्दर्भ में जनसंख्या शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति में सार्थक अन्तर है अर्थात् सांख्यिकीय गणना के उपरान्त जनसंख्या शिक्षा के सम्बन्ध में शहरी एवं ग्रामीण भावी शिक्षकों के दृष्टिकोण में पर्याप्त भिन्नता पायी गयी।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची-

- 1- नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन : प्रोग्राम ऑफ एक्शन (1992), पब्लिस्ड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमैन रिसोर्स डेवलपमेण्ट ऑफ एजुकेशन, न्यू देहली।
- 2- नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर वूमैन्स एजुकेशन (1988.2000) ए0डी0, न्यू देहली।
- 3- उत्तर प्रदेश वार्किंग 2021.22, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ।
- 4- वार्किंग रिपोर्ट, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय-2022
- 5- यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ऐन्यूअल रिपोर्ट- 2000
- 6- सेन्सस ऑफ इण्डिया, 2021 और सेन्सस रिपोर्ट 2021 उत्तर प्रदेश ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, इण्डिया।